

**ХЎЖАЛИК ШАРТНОМАЛАРИНИ ТУЗИШНИНГ ЭРКИНЛИК
ПРИНЦИПИ ВА УНИНГ АҲАМИЯТИ**

**Самарқанд давлат тиббиёт университети
Лутфуллаев Мирзохид Салохитдинович**

Ҳар қандай давлат иқтисодиётининг ривожланишида қонунларнинг қатъий ўрнатилганлиги ҳамда тенг ҳуқуқлилиқнинг таъминланганлиги муҳим ўрин эгаллайди. Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида ҳар бир шахс мулкдор бўлишга ҳақли эканлиги белгиланиб, иқтисодий фаолият, тадбиркорлик ва меҳнат қилиш эркинлиги, мулкдорларнинг тенглиги қафолатлаб қўйилган.

Иқтисодиёт тизимининг ўзгариши ва унинг тамойиллари таъсири остидаги бошқаруви, тадбиркорлик фаолиятининг янги субъектларининг пайдо бўлишига, шартнома муносабатлари тизимини ҳам тубдан ўзгаришига сабаб бўлмоқда.

Тадбиркорлик субъектлари ҳар қандай муносабатларга асосан шартномалар орқали киришадилар. Чунки, шартнома тарафлар ўртасидаги муносабатларни мустаҳкамлайдиган ҳамда келгуси муносабатлар учун қафолат вазифасини бажарадиган воситадир.

Умуман олганда, бозор муносабатлари тенглик тамойилига асосланиб, бунинг туб моҳиятида бозор муносабатларида тадбиркорлик субъектлари тобора ривожланиб, уларнинг фаолиятида эса барча муносабатлар ўзаро тузилган шартномалар асосида амалга ошади. Шартнома орқали фуқаролар ва юридик шахсларнинг ҳуқуқ ва бурчларини, мажбурияти ва жавобгарлиги, шу билан бирга уларнинг манфаатини ифода этувчи жараённи тартибга солади.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида шартнома тушунчасига қуйидаги таъриф берилган, яъни икки ёки бир неча шахснинг фуқаролик ҳуқуқлари ва бурчларини вужудга келтириш, ўзгартириш ёки бекор қилиш ҳақидаги келишуви шартнома дейилади ҳамда яна кодексда фуқаролар ва юридик шахслар шартнома тузишда эркинлиги белгиланган.

Тадбиркорлик субъектлари ўртасидаги шартномавий муносабатларни тартибга солишга қаратилган 2024 йил йил 22 январда қабул қилинган “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида хўжалик шартномаси тузишнинг, бажаришнинг, ўзгартиришнинг ва бекор қилишнинг ҳуқуқий асослари, хўжалик юритувчи субъектларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари, шунингдек, жойлардаги давлат ҳокимият органларининг ҳамда шартномавий муносабатлар устидан давлат бошқарувини амалга оширувчи давлат органларининг ваколатлари белгилаб қўйилган.

Шу билан бир қаторда юқоридаги қонуннинг 2-моддаси талабларидан келиб чиқадиган бўлсак, тарафлардан бири шартлашилган муддатда товарларни бериш, ишларни бажариш ёки хизматлар кўрсатиш, иккинчи тараф эса уларнинг ҳақини тўлаш мажбуриятини оладиган келишув хўжалик шартномаси дейилади.

Тарафлар ўртасида тузиладиган хўжалик шартномасида қуйидагиларни назарда тутиш лозим: шартнома предмети; етказиб бериладиган товар (иш, хизмат)нинг миқдори, сифати, ассортименти ва баҳоси; шартноманинг бажарилиш муддатлари; ҳисоб-китоб қилиш тартиби; тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари; шартнома мажбуриятлари бажарилмаганда ёки лозим даражада бажарилмаганда тарафларнинг жавобгарлиги; низоларни ҳал этиш тартиби; тарафларнинг реқвизитлари; шартнома тузилган сана ва жой.

Ушбу Қонуннинг 4-моддасига кўра, тадбиркорлик фаолияти соҳасидаги шартномавий муносабатларнинг қуйидаги асосий принциплари белгилаб берилган:

- хўжалик шартномаларини тузишнинг эркинлиги;
- тарафларнинг ўзаро манфаатдорлиги;
- шартнома интизомига риоя этиш;
- тарафларнинг ўзаро мулкый жавобгарлиги.

Хўжалик шартномаларини тузишнинг эркинлиги принципида тарафлар ўзаро тенглик тамойилига бўйсундилар. Шунинг учун шартномани тузишда фуқаролар, юридик шахслар ва давлат эркин ҳаракат қилиб фуқаролик ҳуқуқий муносабатларининг иштирокчилари бўладилар.

Шартнома тузиш эркинлиги, айтиш мумкинки, шартноманинг асосий моҳиятини ташкил этади. шартнома тузиш эркинлигининг ҳар қандай бузилиши фуқаролик қонунчилигининг асосий таомилларига зид келади. Шартнома тузиш эркинлиги бозор иқтисодиёти шароитларида алоҳида аҳамият касб этади. Иқтисодий фаолият субъектлари қонун билан тақиқланмаган ҳар қандай турдаги фаолият билан шуғулланишлари мумкин. Буларнинг ҳаммаси турли хил шартномалар кўринишида намоён бўлади. шартнома тузиш эркинлиги бу фуқаролар ва юридик шахсларнинг ўз фуқаролик ҳуқуқларини ўзларининг хоҳиш-иродаларига ва манфаатларига мувофиқ вужудга келтириш ва амалга ошириш имкониятидир.

Шартнома тарафлардан бирининг оферта (шартнома тузиш ҳақида таклиф) йўллаши ва иккинчи тараф уни акцептлаши (таклифни қабул қилиш) орқали тузилади. Яъни, шартнома томонларнинг ўзаро келишувлари асосида тузилади.

Оферта-Бир ёки бир неча муайян шахсга юборилган, етарли даражада аниқ бўлган ва таклифни киритган шахснинг ўзини таклиф йўлланган ва уни қабул қиладиган шахс билан шартнома тузган деб ҳисоблаш ниятини ифода

этадиган таклиф оферта ҳисобланади. Офертада шартноманинг муҳим шартлари ифода қилинган бўлиши керак.

Оферта уни йўллаган шахсни оферта йўлланган шахс билан у офертани олган пайтдан бошлаб боғлайди. Офертани йўллаган шахс офертадан, шу жумладан, унинг алоҳида шартларидан бош тортишга ҳақли эмас, шунингдек, таклифнинг хусусиятини, таклиф этилган шартнома тузиш шартларини, офертанинг мазмунини ташкил этувчи бошқа элементларни ўзгартириши мумкин эмас, фақатгина оферта олувчига офертанинг мазмунига таъсир кўрсатмайдиган қўшимча ахборотни хабар қилиши мумкин. Шу билан бирга, оферта йўллаган шахс уни чақириб олиш чораларини кўриши мумкин. Бунда агар офертани чақириб олиш тўғрисидаги билдириш офертанинг ўзидан олдин ёки у билан бир вақтда келган бўлса, оферта олинмаган ҳисобланади. Тегишинча, бу шахс энди ўзи оферта жўнатган шахс билан боғлиқ ҳисобланмайди.

Акцепт- Оферта юборилган шахснинг уни қабул қилганлиги ҳақидаги жавоби акцепт ҳисобланади.

Акцепт офертанинг шартларига розилик ифодаси бўлиб, оғзаки ёки ёзма шаклда изҳор этилади. Бунда акцептнинг шартлари офертадаги шартлар билан тўла мос келиши шарт. шартномавий мажбурият юзага келиши учун акцепт офертани юборган шахсга билдирилиши шарт.

Умумий қоидага кўра, акцепт шакли оферта шаклига боғлиқ, яъни оферта ёзма шаклда йўлланган бўлса, акцепт ҳам ёзма шаклда бўлиши шарт. Бироқ айрим ҳолатларда акцепт тузилган деб ҳисобланиши учун офертани олган шахснинг сукут қилиши етарли. Бундай ҳолатлар қонунда кўзда тутилган бўлиши, иш муомаласи одатларидан келиб чиқиши ёки тарафларнинг аввалги иш муносабатларидан келиб чиқиши мумкин. Хусусан, банк амалиётида мижозлар одатда ўз жамғармаларига белгиланган фоиз миқдорининг оширилишига сукут билан рози бўладилар. Аввалги иш

муносабатларига, масалан, товарга буюртмаларни етказиб берувчи ҳеч қандай акцептсиз товарни жўнатиб юбориш ҳолатини кўрсатиши мумкин. Акцептнинг яна бир шакли оферта олган шахс томонидан, агар қонунда бошқа қоида кўзда тутилмаган бўлса ёки офертанинг ўзида кўрсатилган бўлмаса, конклюдент ҳаракатларнинг амалга оширилиши ҳисобланади. Бироқ бундай ҳаракатлар акцепт учун ўрнатилган муддат ичида бажарилиши шарт. Масалан, буюртмачи офертада кўрсатилган шартлар асосида хизматлар учун олдиндан тўловни амалга оширади ёки офертада кўзда тутилган муайян ишларни бажаради. Конклюдент ҳаракатлар ёзма шаклдаги, худди шу каби оғзаки шаклдаги оферталарга жавобан амалга оширилиши мумкин. Бу ҳолда ФКнинг 366-моддасига мувофиқ, бундай ҳаракатларни бажариш чоғида шартноманинг ёзма шаклига риоя этилган деб ҳисобланади.

Эркинлик принципининг чекланиши:

Эркинлик принципи, айрим ҳолатларда, муайян чекловларга эга бўлиши мумкин. Масалан:

- Монополияга қарши қонунчилик асосида айрим шартномаларда чекловлар белгиланиши мумкин.
- Давлат ёки жамоат манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида шартнома тузиш эркинлиги айрим тартибга солиш қоидаларига бўйсунуши мумкин.
- Қонунчилик томонидан аниқ белгиланган ҳолатларда, мажбурий шартлар киритилиши мумкин.

Хулоса ўрнида шунини алоҳида таъкидлаш жоизки, хўжалик шартномаларида эркинлик принципи бозор иқтисодиётининг асосий таркибий қисми бўлиб, томонларнинг манфаатларини самарали таъминлаш учун зарур бўлган шартларни яратади. Бу принцип фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларда ҳамда хўжалик субъектлари ўртасидаги муносабатларда муҳим аҳамиятга эга

бўлиб, бозор шароитида тадбиркорлик фаолиятининг эркин ривожланишига тurtки беради.